

НАРРАТИВ ТУЗИЛМАДА ТЕМПОРАЛЛИК БИРЛИКЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ИФОДАСИ.

Бердиева Гузал Низомжон қизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10815214>

Аннотация. Мазкур мақолада нарратив тузилмада темпоралликнинг когнитив ифодаси таҳлил қилинган. Бундан ташқари мақолада нарратив дискурс характерискасини ҳам тасвирланган ва мисоллар келтирилган. Мазкур мақоланинг назарий асослари сифатида ҳориж ва маҳаллий тилишуносларнинг нарратив матнга бағишланган назариялари ҳам келтирилган.

Калит сўзлар: Семантик фрейм, нарратив матн, темпораллик, предикат, дискурс, бирликлар, тузилма, когнитивлик.

Нарратив матн турли тилдаги дискурс жанрларини ўзига олади. Нарративлик дискурсив ходиса сингари матндаги ғоялар моделларни нутқ ходисаларидан ташқарида бир неча сатхларда кўриб чиқилади. Уларга когнитив сатх ҳам тегишли бўлиб, ўқувчи воқеа-ходисаларни тилда ўргатилган (хар бир она тил) қонуниятларига мос тарзда қабул қилади. Бу, ўз навбатида нарратив матнни грамматик таъминотини ҳам кўзда туттади. Грамматик шакллар бевосита когнитив грамматика билан алоқадор бўлиб, когнитив грамматикада “тилни англаш воситалари орқали турли структуравий билим шаклларига кириш ва улар ҳамда тил билан боғлиқлик ўртасидаги муносабатни [Белошапкина Т.В. 2008. -40 с.] аниқлашдан иборатдир. Когнитив грамматикага хос бўлган бош тушунча, грамматик таркибнинг белгиларга алоқадорлик хусусияти билан боғлиқ. [Болдырев Н.Н., 2009: 38-50.]. Образли белгиларни маълум моделларини яратиш грамматик таркибга эга бўлган белгилар ёрдамида амалга оширилади. Шу нуқтаи назардан, баъзи белгилар ўзининг мураккаблашган нутқ шаклларига эгаллиги сабаб когнитив таҳлилни талаб этади.

Бу турли вазиятга хос бўлган хар хил лавхаларга ажратилган вазиятларни таҳлилни ўз ичига олади. Ушбу вазиятлар сиртки семантик фреймни ташкил қилади. Сиртки семантик фрейм тақдим этилган вазиятнинг бошланиши, давомийлиги, тугалланиши, такрорланиши жараёнлиги каби белгиларини қамраб олди.

Бирор вазиятга тегишли бўлган лавхаларнинг хар бири қайд этилган бу каби ажратилган учта эпизод фреймларни бирига тегишли бўлиши мумкин. Ушбу вазиятлар семантик фреймнинг ташқи имкониятини ҳосил қилади. Семантик фреймнинг ташқи кўринишини ифолайдиган вазиятнинг бошланиши, давомийлиги, тугалланиши каби белгиларининг бирига тегишли саналади. Нарратив матндаги фрейм бирор вазиятни ҳосил қилишида қайд этилган (бошлаш, давомийлик...) лавхаларини бирини ташкил қилади. Бошқа сўз билан айтганда, мазкур маъноли таркибнинг ҳосил бўлиши бирор аниқ лавхани алоҳида фреймлар (бошлаш, давомийлик, тугалланиш...) билан берилишида юзага келади. Ушбу фреймлар алоҳида тасаввурга эга кичик вазиятни ифодалайди. Бунда темпорал воситалар фреймлиги модификатори ҳисобланади. Мазкур ҳолатларнинг юзага келиш ҳолларини куйидаги мисолларда таҳлил қилиб чиқамиз: Масалан: Every spring, Navarro, senior partner, fifty-five, half Spanish, cosmopolitan, able, polished, had 'gone on' to New York to buy goods. This year he shied at taking up the long trail. He was undoubtedly growing older; and he looked at his watch severaltimes a day before the hour came for his siesta. (O’Henry, 134).

Маълум вазиятларни фреймли тасавури ўз ичига объект, субъект компонентлари (Navarro, senior partner, fifty-five) ўртасидаги муносабат ва субъектнинг ҳаракатга бўлган

муносабати натижасида юзага келадиган интенсивлик (was undoubtedly growing older), тугалланганлик (had 'gone), резултативлик, итеративлик (looked at his watch several times) каби, процессуаллик инхотативлик, ингрессивлик ҳаракат ва ҳолат, бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтиш ва шу каби маъноларнинг бошқа ҳаракатлар билан боғлиқлигини ўз ичига олади. Келтирилган параметрлар турли бирикмаларда ҳосил бўлса, баъзи фрейм турлари ўзига хос турлари ва кичик гуруҳларига ҳам эга бўлиши мумкин. Шунинг учун ҳам нарратив матнда фреймлар қайд этилган ходисаларни бирини ўз ичига олиши мумкин. Маълумки, ҳар бир вазият предикат асосида курилади. Предикатнинг муҳим компоненти унинг семантикасидаги чегараланганлик / чегараланмаганлик, феъл иштирокидаги вазиятларда ҳаракат ва ҳолат семантикасини қарама-қарши қўйилиши, одатийлик кабилар феълнинг лексик-семантик, грамматик имкониятларига боғлиқ шаклланади. Шунинг ҳам таъкидлаш лозимки, нарратив матндаги фрейм таҳлили пропозиционаллик билан ҳам боғлиқ. Барча дискурсив ходисалар сингари нарративлик ҳам ўзига хос моделга эгаллиги билан фарқланади. Нарративликда иштирокчилар нутқ вазиятидан ташқарида содир этилган воқеликда бир неча сатҳларда қатнашади. Бунда иштирокчиларнинг хатти-ҳаракатлари алоҳида лингвистик кодга эга бўлиб, тилда ўрнатилган лексик-грамматик қонуниятларга бўйсунган ҳолда шакллантирилади. Нарратив дискурс воқеа-ходисалар, шахс, объект характерискасини тасвирлайди. Берилган воқеа-ходисалардан референция ташқаридан келадиган маълумотга боғлиқ. Чунки референция ўзига хос структурани ташкил қилади ва олдинги ҳамда кейинги маълумотларни боғлайдиган кўплаб тушунчалар, иборалар, фикрларга ишора қилади.

Нарратив дискурсидаги воқеа-ходисалар тасавури ўз ичига объект, субъект, вақт, макон компонентлари ўртасидаги муносабатларни намойиш этади ҳамда субъектнинг ҳаракатлари натижасида ҳосил бўладиган воқеа-ходисалар, вазиятларнинг тугалланган, натижавий, такрорий, давомий- давомий бўлмаганлик, ҳаракат ва ҳолат, бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтиш ва шу каби маъноларни вазият ичидаги бошқа ҳаракатлар билан боғлиқ ҳолда намойиш этади. Нарратив дискурси вақт ва маконда фаоллашувига оид келтирилган параметрлар турли лицоний бирикмаларда ҳосил бўлади. Баъзи нарратив ифодалар ўзига хос кичик вазиятлардан ҳам иборат бўлиши мумкин. Шунинг учун ҳам кўриладиган маълум нарратив ифодага бир неча вазиятларни ўз ичига олган ҳолда таҳлил қилиниши мумкин. Нарративликдаги воқеа-ходисалар кечими асосан предикат доирасида курилади ва унинг муҳим компоненти сифатида феъл семантикасидаги чегараланганлик / чегараланмаганлик, феълнинг ҳаракат ва ҳолат семантикасини қарама-қарши қўйилиши, феълнинг лексик-семантик, грамматик хусусиятлари муҳим ўрин тутлади. Шунинг ҳам таъкидлаш лозимки, нарратив матнда темпораллик, макон фаоллашуви таҳлили билан ҳам боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Чунки пресуппозиция ўзига хос структурани ташкил қилади. Пресуппозиция аслида, мантикий тамойилларга асосланган бўлиб, бир пайтнинг ўзида семантик ва прагматик хусусиятга эга саналади [Сафаров Ш.2023;222]. Нарративликда пресуппозициянинг фаоллашуви унинг семантик табиати билан боғлиқ бўлиб, айнан билдириладиган фикр ёки мулоҳазани лицоний кўрсаткичларида юзага келади.

Б.Комри инглиз тили тизимида перфективликнинг ифодаланиш усуллари билан боғлиқ ҳолларни қуйидагича таснифлайди:

1. Қисқа дуративлик. Перфектив имперфективга нисбатан қисқа вақт оралиғидаги давомийлик билан характерланади.

2. Чекланган дуративлик: Мазкур ҳолда перфектив чегараланганлик "bounded" (*telic*, having a natural end) чегараланмаган "unbounded" (*atelic*) имперфективга қарама-қарши қўйилади; *shut the door- started to laugh*.

3. Ингрессив (инхоатив) маъно: Перфективлик ҳаракат ёки ҳолатнинг бошланиш нуқтасини кўрсатса, имперфективлик унинг прогрессивлигини англатади. Мазкур маъно одатда имперфективлик ҳолатида *begin* ва *start* каби фазафеъллари билан қўлланилади.

4. Натижавий ҳаракатнинг натижасини, ҳолат ўзгаришини ифодалайди; *shut the door*. [Comrie, 1976]

Бриггснинг таъкидлашича нарратив дискурда дейктик элементлар воқеликнинг ривожланишини, тугалланишини, бошланишини аниқлашга кўмаклашади. [Boogard, 1996]. Нарративлик тингловчиларнинг бошқа воқеа-ходисалардан ажратиб олиши нуқтаи назаридан умрнинг когнитив фаолиятига боғлиқ саналади. Когнитивлик ментал жараён сифатида воқеа-ходисаларни таққослашга, ифода хусусиятларини қиёслашга асосланган инсон онги фаолияти ҳисобланиб, унда субъектни ўраб турган объектлар, воқеликлар ва уларни лисоний ифодаси борасидаги билими, воқеликларни ўрнини ва натижаларини, муносабат шаклида намоиш қилишда қўлланиладиган воситалар билан боғлиқ. Шунингдек, инсоннинг когнитив фаолиятидаги идрок этишнинг специфик турлари етказётган маълумотни саралаш, гурухлаш имконини беради.

REFERENCES

1. Белошапкова Т.В. Когнитивно-дискурсивное описание категории аспектуальности в современном русском языке: Автореф. дисс.... д-ра. филол. наук. – М.: 2008. -40 с.
2. Болдырев Н.Н. Процессы концептуализации и категоризации в языке и роль в них абстрактной семантики // Горизонты современной лингвистики: традиции и новаторство. – М., 2009. – С. 38-50.
3. Сафаров. Ш. Прагмалингвистика. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”. Тошкент, 2008,- 300 б.
4. Сафаров Ш.С. Когнитив тилшунослик. -Жиззах. “Сангзор”. 2006.92 б.
5. Boogaart, Ronny. ‘Towards a Theory of Discourse Aspectuality’ // *Temporal Reference, Aspect and Actionality. Vol. 1: Semantic and Syntactic Perspectives*. Edited by Pier Marco Bertinetto, Valentina Bianchi, James Higginbotham, and Mario Squartini. Torino: Rosenberg and Sellier, 1995. -221p.
6. Comrie B. *Aspect*, Cambridge: Cambridge University Press.. 1976. -142p